

“TURKIY XALOLAR FOLKLORINING OIYOSIY O'RGANILISHI MASALALARI”

mavzusida xalqaro ilmiy-nazariy anjuman

BOSHLANG'ICH TA'LIMDA FOLKLOR AN'ANALARIDAN MAQOL, MATAL VA XALQ IBORALARINING SHE'RIYATDA QO'LLANILISHI

Ollaberganova Sanobar Khamidovna,

*Candidate of Philological Sciences, Docent of the Department of Primary Education Methodology,
Urgench State University
(Urgench, Uzbekistan)*

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15797819>

Annotation. *In this article, it is given the methods of using proverbs, adages and folk expressions in poetry, to enlarge related speech, to develop literary-esthetic ideas, to form the culture of speech and to ensure the impressive effect of speech on Reading subject in the primary education.*

Key words: *Proverb, adage, folk expression, poetry, vocabulary, speech, related speech, story, the meaning of word.*

Annotatsiya. *Ushbu maqola boshlang'ich ta'limda “O'qish” fani darslari tizimida folklor an'analarida maqol, matal va xalq iboralarining she'riyatda qo'llanilishi, bog'lanishli nutqni o'stirish, adabiy-estetik tafakkurini kamol toptirish, nutq madaniyatini shakllantirish va nutq ta'sirchanligini ta'minlash kabi muhim omil va usullari aks ettirilgan.*

Kalit so'zlar: *maqol, matal, xalq iborolari, she'riyat, lug'at, nutq, bog'lanishli nutq, hikoya, ifodali o'qish, so'z ma'nosi.*

Ma'lumki, yozma adabiyotda xalq og'zaki ijodining eng faol janrlaridan maqol va iboralar juda keng qo'llaniladi. Zero, “Ular ijodkor nutqining bezagi, qahramonlarni jonlantirishning muhim omili bo'lib, ... biror yozuvchi yoki shoir ijodida xalq maqol va matallari yumuq iborolari, og'zaki nutq usuliga xos ifoda ham oborotlarning qo'llanilishidan tashkil topadi”¹. Darhaqiqat, maqol va hikmatli so'zlar yozuvchi va shoir uchun badiiy asar tilini boyitishda asosiy qurol vazifasini o'tashi tayindir. Tadqiqotchi L.Sharipova bu haqda shunday xulosaga keladi: “Og'zaki nutqqa xos ifoda hamda oborotlar oddiy folklorizm bo'lolmaydi. Chunki ular nutqqa xos hodisa bo'lib, maqol, matal kabi tilda hamisha tayyor holda uchrasa ham badiiy ijod mahsuli sifatida janriy belgilarga ega emas”². To'g'ri, og'zaki nutqqa xos ifoda va oborotlar badiiy adabiyotda janriy belgilarga ega emas, lekin xalq og'zaki ijodi mahsuli o'laroq og'izdan-og'izga o'tib kelayotgani va adabiyotda o'ziga katta ma'no tashiy olishini hisobga olsak, ularni oddiy folklorizmga kiritish to'g'ri bo'ladi. Bu borada prof. B.Sarimsoqov to'g'ri xulosaga kelgan, deb o'ylaymiz.

¹ Sarimsoqov B. Folklorizmlar tipologiyasi masalasiga doir // O'zbek tili va adabiyoti. – T., 1980. –№ 4. –B. 37-45

² Sharipova L. XX asrning 70-80-yillari o'zbek she'riyatida folklorizmlar. –T., 2008. –B. 34.

“TURKIY XALOLAR FOLKLORINING OIYOSIY O'RGANILISHI MASALALARI”

mavzusida xalqaro ilmiy-nazariy anjuman

Shoirlarimiz ijodini kuzatar ekanmiz, kutilmagan tarzda poetik talabga muvofiq o'zgartirilgan xalq maqollari, matallari, hikmatli so'zlari va iboralarni uchratamiz. Omon Matjon she'rlarida ham maqol, matal, xalq iboralari, og'zaki nutq uchun xos bo'lgan ifodalarni ko'plab uchratish mumkin. Shoirning “Ardaxiva” to'plamiga kiritilgan to'rtliklarida bir qancha o'zbek xalq maqollarining mazmun-mohiyatidan foydalanib, o'quvchi qalbiga ta'sir qiluvchi satrlar bitilgan:

Ikkiga bo'lindi bir guruh o'rtoq,

Intilish ozaydi – toraydi so'qmoq.

Bir yalov ostida edilar, endi

Chiti munda qoldi, munida – tayoq.

Ushbu to'rtlikda shoir “Yolg'iz otning changi chiqmas, changi chiqsa ham dong'i chiqmas”, “Oltovlon ola bo'lsa og'zidagin oldirar, to'rtovlon tugal bo'lsa ko'kdagini indirar”, “Qush qanotsiz, inson do'stlarisiz yasholmaydi” kabi maqollarning mazmunini qayta ishlaydi va o'z muddaosini o'quvchiga ta'sirli yetkazadi. Quyidagi she'rda ham yuqorida tilga olingan maqollar g'oyasi badiiy aks ettiriladi:

Birlik – ko'ngil bilan gulning birligi,

Birlik – vijdon bilan tilning birligi.

Birlik – to'qson ikki bovli o'zbekning,

Ertandan umidvor elning birligi.

Biz bilamizki, insonning eng birinchi dushmani nafsdur. Bu haqda “Qur'oni karim”, hadis-u xalq hikmatli so'zlarida ko'p fikrlar bildirilgan. Ahmad Yassaviy, Sulaymon Boqirg'oniy, Alisher Navoiy, So'fi Ollayor kabi mumtoz shoirlarimiz ijodida nafs shaytonga, ilonga o'xshatilgan. Omon Matjonning quyidagi to'rtligida xalq orasida mashhur bo'lgan “Nafsim maning balodur, yonar o'tga salodur” maqoli o'ziga xos tarzda qayta ishlangan va qush, Mosh, qorin timsollarida nafsning zararli oqibatlari badiiy gavdalantirilgan:

Qay kuni sinchiklab boqdim bir qushga:

Nafsi deb tutildi olako'z Moshga.

Ming shukr, xudoyim, qorin bermabsan,

Mendagi qanotli xayolga – hushga!

O'zbek xalq maqollarida ko'pincha vatanparvarlik, insonparvarlik g'oyalari ulug'langan. Ayniqsa, ona yurt, ona yer haqidagi maqollarda vatanga sodiqlik, uni ko'z qorachig'idek asrash lozimligi uqtirilgan. Har bir inson faqatgina o'z ona Vatanida to'liq baxtga, kamolotga erishishi mumkinligi “Ona yurtning omon bo'lsa,

“TURKIY XALOLAR FOLKLORINING QIYOSIY O‘RGANILISHI MASALALARI”

mavzusida xalqaro ilmiy-nazariy anjuman

rang-u ro‘ying somon bo‘lmas”, “Vataning – oltin beshiging”, “Dindan chiqsang ham eldan chiqma”, “Bulbul chamanni sevar, odam Vatanni” kabi maqollarda, hikmatli so‘zlarda yorqin ifoda etilgan. Ko‘pchilik she‘rlarda ona-Vatan, vatanparvarlik, insonparvarlik kabi tuyg‘ular ulug‘lanib, shoirning g‘oyasi maqol va hikmatli so‘zlar mazmuniga hamohang tarzda ifoda etilgan:

Dehqon o‘z xirmonin ko‘rmasin hech kam,
Do‘stlar yig‘ilsinlar erta ham, kech ham.
O‘z yer, o‘z joyida yashasin ellar,
O‘z erkin boshqadan so‘ramay hech ham.

Bizga ma‘lumki, mumtoz adabiyotimizda she‘rda hikmatli so‘z va maqol keltirish san‘ati irsoli masal deb yuritiladi. She‘rda hikmatli so‘z va maqollarni keltirishdan maqsad esa, ifodalanayotgan fikrning estetik ta‘sirchanligini oshirish va o‘quvchiga tezroq yetib borishini ta‘minlashdir. Lutfiyning “Oyog‘ingga tushar har lahza gesu” misralari bilan boshlanadigan g‘azali irsoli masalning yuksak namunasi. Shoir har bir baytda xalqning hikmatli so‘z va iboralarini qo‘llab yetuk she‘r namunasi yaratgan. Omon Matjon ijodini kuzatar ekanmiz, uning “Erkin havolarda” she‘riy to‘plamiga kiritilgan “Do‘st ko‘nglini ovlang, ey yoronlar” deya boshlanuvchi, g‘azal uslubida yozilgan she‘rining mazmuni maqol va ibratli so‘zlar mazmuni bilan hamohang tarzda bitilganiga guvoh bo‘lamiz:

Do‘st ko‘nglini ovlang, ey yoronlar,
Tutmang endi dayr ishin osonlar.
Sotmangiz do‘stlarni bir aybi uchun,
Chalg‘itib bozor to‘la yolg‘onlar.
Odamiyg‘a husn erur so‘zu ishi,
Nafi yo‘q, tufrog‘ o‘lur ko‘p konlar.
Taxtda payting yetti yotlar el edi,
Ming elan endi, qochur tuqqonlar.
Sir va Jayhun gar Tiyonshondan kelar,
Band tikib poylar necha to‘g‘onlar.
Har qadamda, voajab, kimsan demay,
To‘xtatib aql o‘rgatur nodonlar.
Ming qasam ich, tinglamas guhar so‘zing,
To quloq boshindadur shaytonlar.
Yo‘l uzundur, asrangiz Haq yorlig‘in,
Elchiga peshvoz chiqur xoqonlar.

“TURKIY XALQLAR FOLKLORINING OIYOSIY O‘RGANILISHI MASALALARI”

mavzusida xalqaro ilmiy-nazariy anjuman

Yuqoridagi misralarda o‘zbek xalqining “Inson ko‘rki - aql”, “Do‘stga vafo – elga vafo”, “Davlatning borida barchaga keraksan”, “Nodonlarning ishi aql o‘rgatmoq” kabi maqollari shoirning g‘oyaviy-badiiy niyatini amalga oshirish vositasi sifatida qo‘llangan va she‘rning ta‘sirli chiqishini ta‘minlagan.

Xalq maqollari o‘ziga xos obrazlar olamini yaratadi. Bunda, asosan o‘xshatish, metafora, jonlantirish, sifatlash kabi badiiy tasvir vositalari yordamida fikrning ta‘sirchanligi oshiriladi:

Ko‘zning pok saqlovchi kiprik qulfi bor,

Nafsing va tilingga tish yaxshi devor.

A‘zoyi badan bir zanjirband mulkdir,

Lekin quloq doim ochiq, ne asror?!

Ushbu to‘rtlikda metafora yordamida original badiiy timsollar tizimi yaratilgan. Ya‘ni kiprik – *ko‘zni pok saqlovchi qulf*, a‘zoyi badan – *zanjirband mulk*. She‘rga “Til qal‘asi tish” maqoli mazmuni singdirilar ekan, qarshilantirish usuli vositasida inson doimo yaxshi gap va nasihatlariga quloq osishi lozim, degan falsafiy-badiiy g‘oya ilgari surilgan.

Xalq maqollari tuzilishiga e‘tibor bersak, ko‘pincha asosiy ma‘no-mazmun, xulosa qarshilantirish usuli orqali yaqqol namoyon bo‘lishiga guvoh bo‘lamiz. Shoirning quyidagi to‘rtligida ham kontrast usuli asosiy xulosani, g‘oyaviy, badiiy muddaoni yuzaga chiqarishda muhim vosita bo‘lgan. Buning uchun adib xalqimizning “Qorni to‘qning och bilan ne ishi bor” maqoli shaklan o‘zgartiradi:

Yo‘q derlar, ishi bor bor bilan yo‘qning,

Bo‘shliqdan o‘tar-ku yo‘li har o‘qning.

Kuchlilar kuchsizga qo‘l uzatsalar,

Qadri ortar elda har yongan cho‘g‘ning.

Xalq og‘zaki ijodida xalq maqollari va hikmatli so‘zlaridan tashqari xalq tiliga xos barqaror so‘z birikmalari va iboralar ham unumli ishlatilgan. Xalq orasida keng qo‘llanilib keladigan iboralar voqelik va qahramon xarakterini ochishga qaratilgan:

Dunyo bir bozordir, bilgil ey farzand,

Rastalarda chalg‘ib qolmasang bo‘ldi.

Dallolni tujjordan yaxshi farq etsang,

Qo‘yningga puch yong‘oq solmasang bo‘ldi.

Xalqimiz orasida *aldamoq* so‘zi o‘rnida *qo‘ynini puch yong‘oqqa to‘ldirmoq* iborasi ishlatiladi. Shoir ushbu iborani boshqacha tarzda qo‘llaydi va qahramoniga qarata *aldanib qolma* ma‘nosida “Qo‘yningga puch yong‘oq solmasang bo‘ldi”

“TURKIY XALOLAR FOLKLORINING QIYOSIY O‘RGANILISHI MASALALARI”

mavzusida xalqaro ilmiy-nazariy anjuman

iborasini keltiradi. She’rning keyingi ikkinchi va uchinchi bandida ishlatilgan iboralar ham fikrning jonli va ta’sirchan ifodalanishini ta’minlagan:

Dilda aziz hisni ishq qilar paydo,
Yurakda qalb degan bo‘lar suvaydo.
Baxtingni avaylash kerak bor joyda,
Bekor *jonni qurbon qilmasang* bo‘ldi.
Yurtimizni bezar ko‘p baland tog‘lar,
Yelkasidan tushar daryo, irmoqlar.
Oldingda o‘tganda ne armug‘oqlar,
Qamchinni qoziqqa ilmasang bo‘ldi.

Kiminingdir **terisi ham oshlandi**³ (jazolanishga ishora); Nogoh **ishi tushib** keldi oldingga⁴ (yumush bilan kelmoq); Ko‘plar yurar **gapni ichiga yutib**⁵(indamay); Sen haq gapni yozgan bo‘lsang, **ming hovuchlab yuraging**⁶ (qo‘rqib, xavotirlanib); **Tishimni tishimga qo‘yaman** xivich aralash⁷ (sabr qilmoq, chidamoq) kabi iboralarning she’riy misralar mazmuniga singdirilishi shoir ijodining badiiy qiyofasini belgilovchi mahorat mezonlaridan biri hisoblanadi.